

Перспективы антицитокиновой терапии атопического дерматита

М.А. Гамара¹, Р.Ю. Аун¹, А.Ю. Фролова¹, А.Я., Инаури¹,
В.Ю. Уджуху², Э.А. Баткаев¹

¹ Российский университет дружбы народов, кафедра дерматологии и косметологии Москва, Российская Федерация

² ОСП РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И. Пирогова

РЕЗЮМЕ

Атопический дерматит (АтД) является серьезной медико-социальной проблемой, которая влияет на качество жизни больного человека. Заболевание имеет мультифакториальный генез, хроническое, рецидивирующее течение с наследственной предрасположенностью.

При АтД главные изменения иммунологических реакций происходят именно в коже. Анализ иммунного ответа, генетических и клинических факторов при АтД помогает в современной практике найти новые направления для персонализированной медицины.

В российских и европейских клинических рекомендациях предложены стандартные схемы терапии АтД с применением топических и системных глюкокортикостероидов, топических ингибиторов кальциневрина, увлажняющих средств, а так же использование системных иммуносупрессоров (циклоспорина) при тяжелом течении и резистентной к лечению форме нередко не позволяют купировать патологический процесс. В связи с этим важным является поиск новых фармацевтических подходов. В настоящее время фарминдустрия накопила потенциал в разработке антицитокиновой терапии АтД с целью воздействия на определенные цитокины и их рецепторы: ИЛ-13, ИЛ-31, ОХ40(CD134) и киназное семейство белков янус (Janus), которые участвуют в патогенезе заболевания. К такому новому классу препаратов относят дупилумаб, реализующий свое действие через блокирование рецептора к интерлейкину-4. На сегодняшний день дупилумаб является единственным биологическим препаратом, который был зарегистрирован в России для терапии бронхиальной астмы (БА) и АтД начиная с 12 лет.

В статье для ознакомления специалистов представлены сведения о разрабатываемых перспективных антицитокиновых препаратах, которые находятся в различной стадии клинических испытаний и регистрации.

Ключевые слова: атопический дерматит, стандартные схемы терапии, антицитокиновой терапии, дупилумаб

ABSTRACT

Prospects of anti-cytokine therapy for atopic dermatitis

M.A. Gamara¹, R.Yu. Aoun¹, A.U. Frolova¹, A.Y., Inauri¹, V. Yu Ujuhu², E.A. Batkaev¹

¹ Peoples' Friendship University (RUDN University) of Russia, Department of Dermatology and Cosmetology Moscow, Russian Federation,

² ОСП РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова

Atopic dermatitis (AtD) is a serious medical and social problem that affects the quality of patient's life. The disease has multifactorial etiology.

In AD, the main changes in immunological reactions occur in the skin. The analysis of the immune response, genetic and clinical factors in AD helps in modern practice to find new directions for personalised therapy. In the Russian and European clinical guidelines, schemes of AtD therapy, recommend the use of topical and systemic glucocorticosteroids, topical calcineurin inhibitors, moisturizers, as well as the use of systemic immunosuppressors(cyclosporine) in severe and resistant forms which usually do not stop the pathological process. In this regard, it is important to search for new pharmaceutical approaches. Currently, the pharmaceutical industry has accumulated over the years, expertise in the development of anti-cytokine therapy for AtD in order to affect certain cytokines and their receptors: IL-13, IL-31, OH40 (CD134) and the kinase family of Janus proteins, which are involved in the pathogenesis of the disease. This new class of drugs includes dupilumab, which implements its action through blocking the interleukin-4 receptor. To date, Dupilumab is the only biological drug that has been registered in Russia for the treatment of bronchial asthma (BA) and AtD since the age of 12. The article provides information about the developed prospective anti-cytokine drugs, which are at various stages of clinical trials and registration.

Key words: atopic dermatitis, anti-cytokine therapy, dupilumab

Атопический дерматит (АтД) является серьезной медико-социальной проблемой, которая влияет на качество жизни больного человека [1]. Заболевание имеет мультифакториальный генез, хроническое, рецидивирующее течение с наследственной предрасположенностью, Этиопатогенез развития АтД до конца не изучен, заболевание приводит к дисфункции кожного барьера, зуду и нарушению сна, а так же сопутствующему «атопическому маршу», снижает социальную адаптацию и может привести к жизнеугрожающим состояниям [2].

Распространенность дерматозов увеличивается из года в год. АтД встречается во всех странах мира и согласно данным Федерального статистического наблюдения в 2018 году в Российской Федерации заболеваемость атопическим дерматитом составила 188,2 случаев на 100000 населения. Наибольшая заболеваемость АтД отмечается среди детей в возрасте от 0 до 14 лет, составившая 774,4 случаев на 100000 и в возрасте от 15 до 17 лет — 374,1 случаев на 100000 соответствующего населения, распространенность — 1134,0 случаев на 100000 соответствующего населения [3].

В современных исследованиях обращают внимание на проблемы заболевания связанные с особенностью генотипа, фенотипа, возраста дебюта заболевания, тяжестью течения воспаления, а так же ответом организма на действие аллергенов и терапию [4]. Чаще всего выделяют АтД с ранним дебютом и высоким риском развития проявлений аллергии со стороны респираторной системы. «Атопический марш»- аллергический ответ в виде бронхиальной астмы и аллергического ринита на фоне развития атопического дерматита [5].

Диагноз основывается на возрастных клинических критериях, которые включают зуд и рецидивирующий дерматит, затрагивающий лицо, туловище и/ или разгибательные поверхности конечностей у младенцев, сгибательные поверхности, такие как запястья, лодыжки, подколенные ямки у детей или руки у взрослых. При АтД наблюдаются характерные лабораторные признаки: высокий уровень иммуноглобулина Е (IGE) и циркулирующие эозинофилы. На сегодняшний момент еще не идентифицированы патогномичные биомаркеры, поэтому диагноз основывается на личном и семейном анамнезе, физикальном обследовании, для исключения других дерматозов [2, 4].

При АтД главные изменения иммунологических реакций происходят именно в коже. Основными цитокинами в патогенезе, вызывающие в органе-мишени воспаление, являются: ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-13, ИЛ-17, ИЛ-19, ИЛ-23, ИЛ-29, ИЛ-31, ИЛ-33, ФНО- α , ФНО- β [6, 7]. Анализ иммунного ответа, генетически и клинических факторов при АтД помогает в современной практике найти новые направления для персонализированной медицины. Подход к лечению пациентов должен быть комплексный, влияющий на все патогенетические процессы, сопровождаясь адекватной наружной терапией [8, 9].

В настоящее время стандартные методы лечения АтД не всегда приводит к стойкой ремиссии. В российских и европейских клинических рекомендациях предложены схемы терапии коррелирующие со стадией заболевания [8,9]. Топические и системные глюкокорти-

костероиды, топические ингибиторы кальциневрина, увлажняющие средства, а так же использование системных иммуносупрессоров(циклоспорина) при тяжелом течении и резистентной к лечению форме нередко не позволяют купировать патологический. В связи с этим продолжается поиск новых фармацевтических подходов, что способствовало разработке современной таргетной системной противовоспалительной терапии с целью воздействия на определенные цитокины и их рецепторы: ИЛ-13, ИЛ-31, ОХ40(CD134) и киназное семейство белков янус(Janus), которые участвуют в патогенезе АтД [10].

Таргетная терапия основана на гибридной технологии воспроизведения иммуноглобулинов клоном В-лимфоцитов, полученным из миеломной опухоли. С точки зрения структуры моноклональное антитело- это всегда большая белковая молекула, как правило иммуноглобулин класса G, являющийся высокоспецифичным к определенному эпитопу. В отличие от химиопрепаратов моноклональные антитела вводят только парентерально(внутривенно и подкожно). Для каждого препарата биологической терапии строго определен свой путь введения в организм.

К последнему поколению моноклональных антител относят рекомбинантные молекулы, состоящие на 100 % из человеческого белка, по строению максимально приближенные к человеческим антителам. Они могут использоваться длительно без опасения снижения фармакологических свойств и нежелательных реакций при введении. К новому классу препаратов относят дупилумаб, реализующий свое действие через блокирование рецептора к интерлейкину-4.

Дупилумаб является рекомбинантным человеческим моноклональным антителом (IgG4), не являющееся иммунодепрессантом. производится с помощью технологии рекомбинантной ДНК в суспензионной культуре клеток яичника китайского хомячка. Дупилумаб связывается с компонентом рецептора ИЛ-4, ИЛ-4R α , и ИЛ-13, которые необходимы для передачи провоспалительного сигнала. Так же связываясь с компонентом рецептора на чувствительных нервных окончаниях уменьшается ощущение зуда. Данная субъединица позволяет блокировать целый каскад иммунных реакций и обеспечивает целенаправленную иммуномодуляцию. На сегодняшний день Дупилумаб является единственным биологическим препаратом, который был зарегистрирован в России для терапии бронхиальной астмы (БА) и АтД начиная с 12 лет и помогает добиться улучшения симптомов комплекса коморбидных аллергических болезней(БА, АР, полипозный ринит/синусит), которые могут сочетаться с Ат Д. При использовании дупилумаба в течении 16 недель отмечено уменьшение маркеров Th2-воспаления: снижались сывороточные уровни суммарного и специфического IgE, периостина и циркулирующих хемокинов CCL17, CCL18. Препарат изучен более чем у 10 000 пациентов в 50 клинических исследованиях при различных хронических заболеваниях, вызванных воспалением 2-го типа. В дополнение к утвержденным в настоящее время показаниям, компании также изучают дупилумаб при других заболеваниях, включая детский атопический дерматит (от 6 мес до 5 лет, 3-я фаза), бронхиальную астму у детей

в возрасте 6—11 лет (3-я фаза), эозинофильный эзофагит (3-я фаза), хроническую обструктивную болезнь легких (3-я фаза), буллезный пемфигоид (3-я фаза), узловатую пруриго (3-я фаза), хроническую крапивницу (3-я фаза), пищевую и экологическую аллергию (2-я фаза).

Тралокинумаб (Tralokinumab) — человеческое моноклональное антитело, которое специфически нейтрализует IL-13 [1]. Находится в стадии клинической разработки для лечения астмы и атопического дерматита. В фазе I оценивались безопасность, переносимость, фармакокинетика и иммуногенность подкожного введения тралокинумаба (150, 300 или 600 мг) у тридцати здоровых взрослых людей. Самым частым нежелательным явлением, возникшим в результате лечения, была боль в месте инъекции. Частота и тяжесть были одинаковыми для разных доз тралокинумаба. Антител к лекарствам не обнаружено [16].

Недавно компания Leo Pharma объявила о положительных предварительных результатах трех исследований фазы III ECZema TRAlokinumab (ECZTRA 1—3), хотя эти данные еще не являются общедоступными [11]. В исследовании I фазы по оценке безопасности тралокинумаба головная боль и сонливость наблюдались в группе лечения, но не в группе плацебо [12]. В исследовании фазы IIb наиболее частыми нежелательными явлениями, вызванными лечением, были головная боль и инфекция верхних дыхательных путей. Только у одного участника (из 153) развился положительный титр на антитела к лекарствам. Это исследование показывает, что однократное подкожное введение тралокинумаба 150—600 мг хорошо переносится здоровыми добровольцами [10].

Лебрикизумаб (Lebrikizumab) — это МАБ (моноклональные антитела, «monoclonal antibody»), которые связывают IL-13, ингибируя димеризацию IL-13R α 1 и IL-4R α [7].

В одном из продолжающихся клинических испытаний фазы III проводится оценка лебрикизумаба у взрослых с БА. В исследовании фазы II через 12 недель более высокая доля субъектов в группе, получавшей лебрикизумаб 125 мг каждые 4 недели, достигла EASI-50 (82,4 %) по сравнению с группой, получавшей плацебо (62,3 %; $p = 0,026$) [9]. Кроме того, через 12 недель более высокая доля лиц в группе, получавшей лебрикизумаб 125 мг каждые 4 недели, достигла EASI-75 (54,9 %) по сравнению с группой, получавшей плацебо (34,0 %; $p = 0,036$). Не было значимой разницы в процентном соотношении субъектов, достигших IGA 0 или 1 между группой, получавшей лебрикизумаб 125 мг каждые 4 недели (33,3 %), и группой, получавшей плацебо (18,9 %; $p = 0,098$). Во втором исследовании фазы IIb у взрослых были получены аналогичные результаты по эффективности [10]. В исследовании не было опасных для жизни нежелательных явлений [9].

Лебрикизумаб (анти-IL13) при ежемесячном исследовании, продолжающемся 16 недель, показал свое преимущество перед плацебо в отношении объективных индексов оценки SCORAD и EASI. Препарат быстро купировал симптомы и снижал объективные оценки EASI от 40 до 70 % в зависимости от применяемой дозы. Отношения рисков снижения индекса EASI по сравнению с плацебо составило 1,3 (95 % ДИ: 1,04 до 1,7) [3].

Немолизумаб (Nemolizumab) (С1М331) представляет собой МАБ (моноклональные антитела, «monoclonal antibody»), связывающий α -компонент рецептора IL-31. Это предотвращает действие IL-31 на нейроны, что подавляет усиление ощущения зуда [4—6].

Анти-IL31 (IL31RA) (немолизумаб) обнаружил при применении у пациентов только снижение зуда, без уменьшения площади поражения патологического кожного процесса. Препарат может рассматриваться как симптоматическая терапия АД. Максимальная эффективность на высоких дозах препарата выражалась в снижении исходного индекса EASI немногим более 40 % [2].

В настоящее время проводится несколько клинических испытаний фазы III немолизумаба у пациентов. В 12-недельном РКИ фазы II с 64-недельным продлением к 12 неделям наблюдалось среднее снижение зуда по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) по сравнению с исходным уровнем в группе, получавшей немолизумаб 2,0 мг каждые 4 недели (–63,1 %) по сравнению с плацебо (–20,9 %; $p < 0,001$) [4]. К 64 неделям улучшение зуда по ВАШ по сравнению с исходным уровнем было устойчивым у субъектов, получавших 0,1 мг / кг каждые 4 недели, 0,5 мг / кг каждые 4 недели, 2,0 мг / кг каждые 4 недели и 2,0 мг / кг каждые 8 недель [2]. К 64 неделям 68 %, 68 % и 66 % субъектов, получавших немолизумаб 0,1, 0,5 и 2,0 мг / кг каждые 4 недели, соответственно, достигли EASI-75 и 74 % субъектов, получавших 2,0 мг / кг каждые 8 недель. получил EASI-75 [2]. В РКИ фазы IIb к 24 неделе более высокая доля субъектов достигла IGA 0 или 1 в группе, получавшей немолизумаб 30 мг (36,8 %), по сравнению с группой, получавшей плацебо (21,1 %; $p = 0,06$). К 24-й неделе больший процент субъектов в группе, получавшей немолизумаб в дозе 30 мг, достиг EASI-75 (45,6 %) по сравнению с группой плацебо (26,3 %; $p = 0,034$) [2].

Антитело против OX40 (Anti-OX40 Antibody) (также называемое GBR830) представляет собой человеческое моноклональное антитело IgG1, нацеленное на костимуляторную молекулу OX40 (CD134) [17]. OX40 экспрессируется на активированных антигенпредставляющих клетках и эндотелии и необходим для размножения Т-клеток [17]. В настоящее время проводится набор клинических испытаний фазы IIb. В опубликованном клиническом исследовании фазы IIa, проведенном на взрослых, первичные конечные точки исследования включали частоту и характеристику нежелательных явлений, изменение эпидермальной гиперплазии по сравнению с исходным уровнем и сигнатуры экспрессии мРНК при биопсии кожи. В группе лечения наблюдалось снижение эпидермальной гиперплазии (по сравнению с исходным уровнем) через 29 дней ($p < 0,01$) и 71 день ($p < 0,001$), в то время как в группе плацебо этого не было. Уровни IL-31, CCL11, CCL17 и стромального лимфопоэтина тимуса (TSLP) были снижены в группе лечения по сравнению с исходным уровнем на 71 день ($p < 0,001$). Уровни IL-4, IL-13, IL-17a и IL-22 не изменились после обработки GBR830. К 71 дню, в анализе намерения лечить, в группе, получавшей 10 мг / кг внутривенного введения GBR830 (42,3 %), была большая доля субъектов, достигших EASI-75, по сравнению с группой, получавшей плацебо (25,0 %); значение p не сообщалось. К 71 дню

в группе, получавшей 10 мг / кг внутривенного введения GBR830 (23,1 %), была большая доля субъектов, которые достигли оценки IGA 0 или 1 по сравнению с группой, получавшей плацебо (12,5 %; значение p не было сообщено). Наиболее частыми нежелательными явлениями были головная боль (16 %), АД (13 %) и ринофарингит (10 %). Нежелательные явления средней степени тяжести включали одного пациента с отеком лица в группе плацебо, одного пациента с зубным абсцессом и одного пациента с ухудшением АД в группе лечения [17].

Барицитиниб (Baricitinib) — низкомолекулярный пероральный селективный ингибитор JAK1/JAK2-киназы.

В настоящее время проводятся клинические испытания фазы III. В двух клинических испытаниях фазы III, BREEZE-AD1 и BREEZE-AD2, к 16 неделям более высокая доля субъектов в группах лечения (1 мг, 2 мг и 4 мг) достигла IGA 0 или 1, а ≥ 2 -точечное улучшение и EASI-75 по сравнению с группой, получавшей плацебо [9]. В клиническом испытании фазы II у взрослых с БА к 16 неделе более высокий процент субъектов, получавших барицитиниб в дозе 4 мг с местным кортикостероидом (TCS), достигал EASI-50, чем пациенты, получавшие плацебо с TCS ($p = 0,027$) [8]. Напротив, к 16 неделе не было различий в доле субъектов, достигших EASI-75 в группе, получавшей барицитиниб (2 мг [$n = 20$]; 4 мг [$n = 30$]) и TCS по сравнению с группой, получавшей плацебо и TCS ($n = 34$; $p = 0,319$ и $p = 0,148$ соответственно). Через 4 недели более высокая доля субъектов достигла IGA 0 или 1 после приема 4 мг препарата и TCS по сравнению с плацебо ($p = 0,019$). Во все другие моменты времени не было разницы в доле субъектов лечения, достигших IGA 0 или 1 по сравнению с плацебо. В этом исследовании не сообщалось об опасных для жизни нежелательных явлениях. Сообщалось об одном серьезном ТЕАЕ (доброкачественный полип толстой кишки) у одного пациента, получавшего барицитиниб в дозе 4 мг плюс TCS. Несколько нежелательных явлений, присутствующих в группах лечения, но не в группе плацебо, включают повышение уровня КФК, снижение уровня нейтрофилов и повышение уровня тромбоцитов. В исследованиях BREEZE-AD1 и 2 частота ПВЛНЯ была одинаковой среди групп плацебо и лечения. В BREEZE-AD1 наблюдался повышенный уровень инфекций простого герпеса в группах лечения по сравнению с группой плацебо, но этого не наблюдалось в BREEZE-AD2. Повышение уровня СРК привело к приостановке лечения у двух пациентов, получавших барицитиниб, и к прекращению лечения у одного пациента.

Препарат одобрен в более чем 65 странах мира для лечения взрослых с умеренно или сильно активным ревматоидным артритом.

Барицитиниб одобрен для лечения взрослых с ревматоидным артритом (РА) средней и тяжелой степени в более чем 50 странах, включая США, государства-члены ЕС и Японию.

В этой фазе 2 рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования 124 пациента с БА от умеренной до тяжелой применяли местные кортикостероиды (TCS) в течение 4 недель перед рандомизацией в группу плацебо один раз в день, 2 мг барицитиниба или 4 мг барицитиниба в течение 16 недель.

Во время исследования разрешалось использование TCS. Первичным результатом была доля пациентов, достигших по крайней мере 50 % снижения площади и индекса тяжести экземы (EASI-50) по сравнению с плацебо [15].

Значительно больше пациентов, получавших барицитиниб в дозе 4 мг, достигли EASI-50, чем пациенты, получавшие плацебо (61 % против 37 % [$P = 0,027$]) через 16 недель. Разница между долей пациентов, получавших барицитиниб в дозе 2 или 4 мг, которые достигли EASI-50, и долей пациентов, получавших плацебо и достигших EASI-50, была значительной уже на 4 неделе. Барицитиниб также уменьшил зуд и потерю сна. Нежелательные явления, возникшие в результате лечения, были зарегистрированы у 24 пациентов, получавших плацебо (49 %), у 17 пациентов, получавших 2 мг барицитиниба (46 %), и у 27 пациентов, получавших 4 мг барицитиниба (71 %) [15].

Аброцитиниб (Abrocitinib) (PF-04965842) представляет собой низкомолекулярный пероральный селективный ингибитор JAK1 [19]. Представляет собой небольшую пероральную молекулу, которая избирательно ингибирует янус-киназу (JAK) 1. Считается, что ингибирование JAK1 модулирует несколько цитокинов, участвующих в патофизиологии БА, включая интерлейкин (IL) -4, IL-13, IL-31, и интерферон гамма.

Недавно опубликованные данные исследования фазы III по оценке монотерапии аброцитинибом у субъектов 12 лет и старше, JADE COMPARE, являются многообещающими. К 12 неделям значительно более высокая доля субъектов в группах лечения (100 мг или 200 мг в день) достигла IGA 0 или 1 и улучшения на ≥ 2 балла, чем в группе, получавшей плацебо. Доля субъектов, достигших EASI-75, также была значительно выше в группах лечения, чем в группе плацебо через 12 недель [15]. В исследовании фазы IIb, оценивающем аброцитиниб при умеренной и тяжелой БА к 12 неделе, более высокая доля субъектов, получавших 200 мг препарата и 100 мг препарата (43,8 % и 29,6 %), имели IGA 0 или 1 плюс ≥ 2 балла по сравнению с исходным уровнем по сравнению с теми, кто получал плацебо (5,8 %; $p < 0,001$ и $p < 0,001$, соответственно) [18]. Кроме того, к 12 неделе более высокая доля субъектов, получавших 200 мг препарата и 100 мг препарата (64,6 % и 40,7 %), получили EASI-75 по сравнению с плацебо (15,4 %; $p < 0,001$ и $p = 0,004$, соответственно) [18]. В группах лечения было зарегистрировано следующие осложнения: один случай пневмонии, один случай герпетической экземы и два случая рецидива простого герпеса. Желудочно-кишечные расстройства также наблюдались с несколько увеличенной частотой в группе (группах), получавших аброцитиниб. Дозозависимая тромбоцитопения также отмечалась при дозах > 10 мг, но к 12-й неделе лечения это исчезло.

Аброцитиниб получил от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) статус прорывной терапии для лечения пациентов с умеренной и тяжелой АД в феврале 2018 г.

Назначение прорывной терапии было инициировано в рамках подписанного Закона о безопасности и инновациях Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDASIA) в 2012 году. Согласно определению FDA,

революционная терапия — это лекарство, предназначенное для использования отдельно или в комбинации с одним или несколькими другими лекарствами для лечения серьезного или опасного для жизни заболевания или состояния, и предварительные клинические данные указывают на то, что лекарство может продемонстрировать существенное улучшение по сравнению с существующими методами лечения в отношении одной или нескольких клинически значимых конечных точек, таких как существенный лечебный эффект, наблюдаемый на ранних этапах клинической разработки. Если лекарство определено как прорыв в терапии, FDA ускорит разработку и пересмотр такого лекарственного средства.

Упадацитиниб (Upadacitinib) — это низкомолекулярный пероральный селективный ингибитор JAK1 [13]. Несколько клинических испытаний фазы III, посвященных оценке упадацитиниба у пациентов с БА, продолжаются. В РКИ фазы IIb у взрослых с БА к 16 неделе более высокий процент субъектов, получавших упадацитиниб (7, 5, 15 или 30 мг), достиг EASI-75, чем группа, получавшая плацебо ($p \leq 0,001$, $p \leq 0,001$, $p \leq 0,05$ соответственно) [14]. Кроме того, к 16 неделе более высокая доля субъектов, получавших упадацитиниб (7,5, 15 или 30 мг), достигла IGA 1 или 0, чем группа, получавшая плацебо ($p \leq 0,001$, $p \leq 0,001$, $p \leq 0,05$, соответственно). Следует отметить, что это исследование является первым, в котором оценивается избирательное ингибирование JAK1 у пациентов с БА без сопутствующего применения кортикостероидов. В группе лечения было зарегистрировано только два серьезных нежелательных явления, включая перикоронит челюсти у пациента с стоматологическими инфекциями в анамнезе и ухудшение АД у другого пациента [14]. Дозозависимых нежелательных явлений не было. В РКИ фазы III по сравнению упадацитиниба и адалимумаба у пациентов с тяжелым ревматоидным артритом, упадацитиниб в целом хорошо переносился. Однако частота инфекции опоясывающего лишая и повышение уровня КФК были выше в группе, получавшей упадацитиниб [13].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В российских и европейских клинических рекомендациях предложены схемы терапии АтД с применением топических и системных глюкокортикостероидов, топических ингибиторов кальциневрина, увлажняющих средств, а так же использование системных иммуносупрессоров (циклоспорина) при тяжелом течении и резистентной к лечению форме нередко не позволяют купировать патологический процесс. В связи с этим важным является поиск новых фармацевтических подходов. В настоящее время фармако-индустрия накопила потенциал в разработке новых подходов в лечении АтД с целью воздействия на определенные цитокины и их рецепторы: ИЛ-13, ИЛ-31, OX40(CD134) и киназное семейство белков янус (Janus), которые участвуют в патогенезе. К такому новому классу препаратов относят дупилумаб, реализующий свое действие через блокирование рецептора к интерлейкину-4. На сегодняшний день Дупилумаб является единственным биологическим препаратом, который был зарегистрирован в России для терапии брон-

хиальной астмы (БА) и АтД начиная с 12 лет и помогает добиться улучшения симптомов комплекса коморбидных аллергических болезней, которые могут сочетаться с АтД.

В статье для ознакомления специалистов представлены сведения о разрабатываемых перспективных антицитокиновых препаратах, которые находятся в различной стадии клинических испытаний и регистрации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Атопический дерматит: руководство для врачей/ под ред. А.А. Баранова, А.А. Кубановой, Л.С. Намазовой- Барановой. Москва: Педиатр, 2017. — 68 с.
2. Elaine C. Siegfried; Adelaide A. Hebert. Diagnosis of Atopic Dermatitis: Mimics, Overlaps, and Complications. *J Clin Med.* 2015 May; 4(5): 884—917. Published online 2015 May 6. doi: 10.3390/jcm4050884
3. Кубанов А.А., Богданова Е.В. Организация и результаты оказания медицинской помощи по профилю дерматовенерология в Российской Федерации. Итоги 2018 года. Вестник дерматологии и венерологии. 2019; 95 (4): 8—23.
4. Beatriz Cabanillas, Ann-Christin Brehler, and Natalija Novak. Atopic dermatitis phenotypes and the need for personalized medicine. *Curr Opin Allergy Clin Immunol.* 2017 Aug; 17(4): 309—315. Published online 2017 Jun 29. doi: 10.1097/ACI.0000000000000376
5. Michael Awetal. Atopic March: Collegium Internationale Allergologica Update 2020. *Curr Opin Allergy Clin Immunol.* 2017 Aug; 17(4): 309—315. Published online 2017 Jun 29. doi: 10.1097/ACI.0000000000000376
6. Guttman-Yassky E., Krueger J.G. Atopic dermatitis and psoriasis: Two different immune diseases or one spectrum? *Curr. Opin. Immunol.* 2017; 48:68—73. doi: 10.1016/j.coi.2017.08.008.
7. JaeHo Lee et al. Atopic dermatitis and cytokines: recent patents in immunoregulatory and therapeutic implications of cytokines in atopic dermatitis — part I: cytokines in atopic dermatitis. *Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov.* — 2012. — Vol. 6, No 3. — P. 222—247.
8. Российское общество дерматовенерологов икосметологов, Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов, Союз педиатров России. Атопический дерматит. Клинические рекомендации. — 2020. —
9. European Dermatology Forum (EDF), the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), the European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD), European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations (EFA), the European Society for Dermatology and Psychiatry (ESDaP), the European Society of Pediatric Dermatology (ESPD), Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) and the European Union of Medical Specialists (UEMS). Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part II / A. Wollenberg [et al.] // *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.* — 2018. — Vol. 32, No 6. — P. 850—878.
10. Megan Newsom, Arjun M. Bashyam, [...], and Lindsay C. Strowd. New and Emerging Systemic Treatments for Atopic Dermatitis. *Drugs.* 2020 Jul; 80(11): 1041—1052. doi: 10.1007/s40265—020—01335—7.
11. Wollenberg A, Howell MD, Guttman-Yassky E, Silverberg JI, Kell C, Ranade K, et al. Treatment of atopic dermatitis with tralokinumab, an anti-IL-13 mAb. *J Allergy Clin Immunol.* 2019; 143(1): 135—141. doi: 10.1016/j.jaci.2018.05.029. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
12. Kabashima K, Furue M., Hanifin J.M. et al. Nemozumab in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: Randomized, phase II, long-term extension study. *J Allergy Clin Immunol.* 2018; 142 (4): 1121—1130. e7. doi: 10.1016/j.jaci.2018.03.018
13. Guttman-Yassky E., Blauvelt A., Eichenfield L.F. et al. Efficacy and Safety of Lebrikizumab, a High-Affinity Interleukin 13 Inhibitor, in Adults with Moderate to Severe Atopic Dermatitis: A Phase 2b Randomized Clinical Trial. *JAMA Dermatology.* 2020; 156 (4). doi: 10.1001/jamadermatol.2020.0079
14. Ruzicka T, Hanifin JM, Furue M, Pulka G, Mlynarczyk I, Wollenberg A, et al. Anti-interleukin-31 receptor antibody for atopic dermatitis. *N Engl J Med.* 2017; 376(9): 826—835. doi: 10.1056/NEJMoa1606490. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
15. Silverberg JI, Pinter A, Pulka G, Poulin Y, Bouaziz JD, Wollenberg A, et al. Phase 2B randomized study of nemozumab in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis and severe pruritus. *J Allergy Clin Immunol.*

- 2019;145(1):173—182. doi: 10.1016/j.jaci.2019.08.013. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16. Nemoto O, Furue M, Nakagawa H, Shiramoto M, Hanada R, Matsuki S, et al. The first trial of CIM331, a humanized antihuman interleukin-31 receptor A antibody, in healthy volunteers and patients with atopic dermatitis to evaluate safety, tolerability and pharmacokinetics of a single dose in a randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Br J Dermatol*. 2016;174(2):296—304. doi: 10.1111/bjd.14207. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
17. Simpson EL, Flohr C, Eichenfield LF, Bieber T, Sofen H, Taieb A, et al. Efficacy and safety of lebrikizumab (an anti-IL-13 monoclonal antibody) in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis inadequately controlled by topical corticosteroids: A randomized, placebo-controlled phase II trial (TREBLE) *J Am Acad Dermatol*. 2018;78(5):863—71e11. doi: 10.1016/j.jaad.2018.01.017. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
18. Guttman-Yassky E, Silverberg JI, Nemoto O, Forman SB, Wilke A, Prescilla R, et al. Baricitinib in adult patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: a phase 2 parallel, double-blinded, randomized placebo-controlled multiple-dose study. *J Am Acad Dermatol*. 2019;80(4):913—21e9. doi: 10.1016/j.jaad.2018.01.018. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19. Simpson EL, Lacour JP, Spelman L, Galimberti R, Eichenfield LF, Bissonnette R, et al. Baricitinib in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis and inadequate response to topical corticosteroids: results from two randomized monotherapy phase III trials. *Br J Dermatol*. 2020 doi: 10.1111/bjd.18898. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
20. Wollenberg A, Howell MD, Guttman-Yassky E, Silverberg JI, Kell C, Ranade K, et al. Treatment of atopic dermatitis with tralokinumab, an anti-IL-13 mAb. *J Allergy Clin Immunol*. 2019;143(1):135—141. doi: 10.1016/j.jaci.2018.05.029. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. LEO Pharma announces positive top-line results for tralokinumab from three Phase 3 studies in adult patients with moderate-to-severe AD. 2019. <https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/leo-pharma-announces-positive-top-line-results-for-tralokinumab-from-three-phase-3-studies-in-adult-patients-with-moderate-to-severe-ad?publisherId=12353927&releasId=13584831>. Accessed 2 Apr 2020.
22. Baverel P, She D, Piper E, Ueda S, Yoshioka T, Faggioni R, et al. A randomized, placebo-controlled, single ascending-dose study to assess the safety, tolerability, pharmacokinetics, and immunogenicity of subcutaneous tralokinumab in Japanese healthy volunteers. *Drug Metab Pharmacokinet*. 2018;33(3):150—158. doi: 10.1016/j.dmpk.2017.12.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23. Fleischmann R, Pangan AL, Song IH, Mysler E, Bessette L, Peterfy C, et al. Upadacitinib versus placebo or adalimumab in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate: results of a phase III, double-blind. Randomized Controlled Trial. *Arthritis Rheumatol*. 2019;71(11):1788—1800. doi: 10.1002/art.41032. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
24. Guttman-Yassky E, Thaçi D, Pangan AL, Hong HC-H, Papp KA, Reich K, et al. Upadacitinib in adults with moderate to severe atopic dermatitis: 16-week results from a randomized, placebo-controlled trial. *J Allergy Clin Immunol*. 2020;145(3):877—884. doi: 10.1016/j.jaci.2019.11.025. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
25. Guttman-Yassky E, Silverberg JI, Nemoto O, Forman SB, Wilke A, Prescilla R, de la Peña A, Nunes FP, Janes J, Gamalo M, Donley D, Paik J, DeLozier AM, Nickoloff BJ, Simpson EL. Baricitinib in adult patients with moderate-to-severe atopic dermatitis: A phase 2 parallel, double-blinded, randomized placebo-controlled multiple-dose study. *J Am Acad Dermatol*. 2019 Apr;80(4):913—921.e9. doi: 10.1016/j.jaad.2018.01.018. Epub 2018 Feb 2. PMID: 29410014.
26. Simpson EL, Flohr C, Eichenfield LF, Bieber T, Sofen H, Taieb A, Owen R, Putnam W, Castro M, DeBusk K, Lin CY, Voulgari A, Yen K, Omachi TA. Efficacy and safety of lebrikizumab (an anti-IL-13 monoclonal antibody) in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis inadequately controlled by topical corticosteroids: A randomized, placebo-controlled phase II trial (TREBLE). *J Am Acad Dermatol*. 2018 May;78(5):863—871.e11. doi: 10.1016/j.jaad.2018.01.017. Epub 2018 Jan 17. PMID: 29353026.
27. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1347436717301635?via%3Dihub>
28. Guttman-Yassky E, Pavel AB, Zhou L, Estrada YD, Zhang N, Xu H, et al. GBR830, an anti-OX40, improves skin gene signatures and clinical scores in patients with atopic dermatitis. *J Allergy Clin Immunol*. 2019;144(2):482—93e7. doi: 10.1016/j.jaci.2018.11.053. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29. Pfizer Announces Positive Top-line Results From Phase 3 Study of Investigational Oral Jak1 Candidate, Abrocitinib (Pf-04965842), in Patients Aged 12 and Older With Moderate to Severe Atopic Dermatitis. 2019. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-announces-positive-top-line-results-from-phase-3-study-of-investigational-oral-jak1-candidate-abrocitinib-pf_04965842_in_patients_aged_12_and_older_with_moderate_to_severe_atopic_dermatitis. Accessed 10 Apr 2020.
30. Gooderham MJ, Forman SB, Bissonnette R, Beebe JS, Zhang W, Banfield C, et al. Efficacy and safety of oral janus kinase 1 inhibitor abrocitinib for patients with atopic dermatitis: a phase 2 randomized clinical trial. *JAMA Dermatol*. 2019 doi: 10.1001/jamadermatol.2019.2855. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

